

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

ROZMARIN (ROSMARINUS) O‘SIMLIGINING FARMOSEVTIKA SANOATIDAGI O‘RNI

¹Qozoqboyev Nurbek Sherqo‘zi o‘g‘li
(PhD). ²O‘rolov Abdumannon Iskandarovich
^{1,2}O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Annotatsiya: Dorivor (Rozmarin officinalis), asosan, Yevropa mamlakatlarida, shuningdek, Qrim va Kavkazda o‘stiriladi. Hosildorligi 40—120 s/ga. Bargi va to‘pguli tarkibida parfyumeriya va tibbiyotda ishlatiladigan 1,5 — 2,5% (quruq moddaga nisbatan) efir moyi, 0,5% gacha rozmaritsin va boshqa alkaloidlar, ursol va rozmarin kislotalari bor.

Kalit so‘zlar: Rozmarin, efir moy, O‘rta dengiz, buta, 1.5-2.5%, Rossiya, Kavkaz, Hindiston, tiamin, askorbin.

Asosiy qisim: Rozmarin (Rosmarinus) — labguldoshlar oilasiga mansub o‘simliklar turkumi, efir moyli ekin. O‘rta dengiz havzasida 1-3 turi usadi. Doim yashil buta. Bo‘yi 1,5-2 m cha. Bargi va to‘pgulidan efir moyi olinadi. Qalamchasidan, kamdan kam urug‘idan ko‘paytiriladi. 2-3 yillik ko‘chatlari ekiladi. Ekilgandan keyin 2-3 yildan boshlab bargi va to‘pguli yig‘ib olinadi. Butalari 7-9 yilda yoshartiriladi. Rozmarin 20—25 yil hosil beradi.[1]

Rozmarin eng ekzotik o‘simliklardan biridir. Biroq, uning kelib chiqishiga qaramasdan, uning shahar atrofida o‘stirish juda oson. Bu o‘simlik qoldiq ignalari o‘xshash o‘ziga xos barglar bilan ajralib turadi. Rozmarin eng ko‘p Shimoliy Amerikada, Turkiyada, Evropaning janubiy qismida topilgan. 1813-yilda bu o‘simlik avval Qrimda, yoki ko‘proq botanika bog‘ida ekilgan.[2] Yarim orolida uzoq vaqt davomida shifobaxsh xususiyatlarga ega bo‘lgan va xushbo‘y yog‘ishlab chiqarilgan. Bugungi kunda, Rossiya Federatsiyasining o‘rta hududida ochiq maydonda rozmarinni saqlash va ekish qiyinchilik tug‘dirmaydi.[3] O‘simliklar O‘rta Yer dengizi iqlimi kabi ko‘p bo‘lsada, rus qishni yaxshi qabul qiladi. Eng muhimi, urug‘larni to‘g‘ri ekishdir. Rozmarin odatdagi ignalari kabi juda ko‘p ko‘rinadigan igna barglari bilan yashirgan buta hisoblanadi. Butaning gullash paytida binafsha, oq yoki pushti kurtaklari paydo bo‘ladi. Lamiaceae oilasiga tegishli va o‘ziga xos hidga ega.[2.4] Rozmarin butun dunyoda ishlatiladi, lekin u ayniqsa Afrika va Hindistonda mashhur. Mo‘tadil iqlimi bo‘lgan

mintaqalarda yagona va mashhur turlar Oddiy rozmarin hisoblanadi. Bu turning bir nechta navlari bor: Tenderness, Rosinka.

Foydali ziravorning tarkibi juda ko'p miqdorda mikro va makro elementlar, vitaminlar va yog 'kislotalarini o'z ichiga oladi. Sincaplar, uglevodlar, yog'lar, suv, vitaminlar: A, C, PP, B guruhi, tiamin, askorbin va foliy kislotasi va piridoksin, makronutrientlar: magniy, fosfor, kaltsiy, natriy va kaliy elementlari: rux, mis, temir, selen va marganets, yog 'kislotalari: miristik, omega 3 va 6, stearik, laurik, behenik, palmitik va boshqalar mavjud.[4,5]

Quritilgan rozmarin antibakterial, analjezik, antioksidant, xoleretik, tiklovchi va tonik kabi xususiyatlarga ega. Buning yordamida ziravor yurak-qon tomir, ovqat hazm qilish, genitouriya, asab va gematopoetik tizimlarning ishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, ko'plab shifokorlar buyrak, miya, oshqozon va oshqozon osti bezi faoliyatini yaxshilash uchun undan foydalanishni tavsiya etadilar.[5]

Rozmarin ishining yana bir foydasi quyidagicha:

1. Stressni yo'q qiladi. Rozmarin yog'ini muntazam ravishda ishlatish bilan siz salbiy fikrlardan xalos bo'lishingiz, kayfiyatni ko'tarishingiz mumkin.

2. Yurak ishini barqarorlashtiradi. Rozmarin tarkibiga kiradigan yog'li kislotalar tufayli yurak-qon tomir tizimining faoliyati normallasadi. Bundan tashqari, bu ziravorni iste'mol qilish turli kardiologik kasalliklarning oldini oladi. Bularga koronar arteriya kasalligi, angina pektorisi, yurak urishi, insult va ateroskleroz kiradi.

3. Malign neoplazmalardan himoya qiladi. Ziravorlar saraton o'smalarining tez rivojlanishiga hissa qo'shadigan erkin radikallar va og'ir tuzlarni ishlab chiqarishni zararsizlantiradi.

4. Qon aylanishini faollashtiradi. Quritilgan rozmarin qon tomirlarini toksinlar va xolesteroldan tozalaydi. Shunday qilib, tanangizni varikoz tomirlari va yurak kabi keyingi kasalliklardan himoya qilishingiz mumkin.

5. Miyani harakatga keltiradi. Ziravorlar konsentratsiya va xotiraning sezilarli darajada oshishiga hissa qo'shadi.

6. Skelet tizimini mustahkamlaydi. Rozmarin tarkibida ko'p miqdorda fosfor va kaltsiy mavjud. Ushbu moddalar tufayli suyaklar kuchayadi. Shuning uchun quritilgan ziravorlar osteoxondroz, artrit va artroz uchun tavsiya etiladi.

7. Tananing mudofaasini oshiradi. Rozmarin immunitet tizimiga foydali ta'siri uning tarkibidagi askorbin kislotaning katta miqdoriga bog'liq.

8. Yaxshi diabetning oldini olish. Ziravorning tarkibiy qismi bo'lgan tolalar tufayli siz qon tomirlarini tozalab, oshqozon osti bezi funksiyasini normallashtirasiz va qonda glyukoza miqdorini sezilarli darajada pasaytirasiz.[7]

Oziq-ovqatlarda xushbo'y o't sifatida ishlatiladigan bibariya odatda xavfsizdir. Bolalar va kattalarda haddan tashqari iste'mol qilingan bibariya barglari salbiy reaksiyalarga olib kelishi mumkin: qusish, oshqozon va ichakning tirnash xususiyati, buyrak shikastlanishi, koma, o'pka shishi. Bundan tashqari, allergik kontakt dermatitga olib kelishi mumkin.[8] Bibariya efir moyi ichilganda toksik ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, allergiyaga chalinganlar, shuningdek, epileptik tutilishlarga moyil

bo'lganlar bibariya efir moyini ishlatishdan qochishlari kerak, chunki u va epileptik tutilishlar o'rtasidagi bog'liqlik kuzatilgan. Rozmarin nafaqat tibbiyotda balkin oziq ovqat sanoatida ham turli hil taomlar tayyorlashda ham jumladan kosmetika sanoatida ham juda keng qo'llaniladigan o'simlik.[6]

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yi
2. Уралов А.И., Печеницын В.П. Зависимость семенной продуктивности луковичных видов *Allium L.* от количества листьев на генеративном побеге. Доклады АН РУз. 2015. 74-77 с
3. XXI асрда Биологиянинг ривожланиш истиқболлари ва уларда инновацияларнинг аҳамияти” мавзусидаги республика илмий анжумани материаллари Азимова Д.Э . Авалбоев О.Н . Ҳамраева Н.Т. Жиззах 2021. – 498б
4. Dorivor o'simliklar ro'yhati. M.A. Jo'rayeva. Toshkent- Nashir 2019-264
5. What Is Rosemary Good For? – <https://foodfacts.mercola.com/rosemary.html>
6. Safety Assessment of *Rosmarinus Officinalis* (Rosemary)-Derived Ingredients as Used in Cosmetics – <https://www.cir-safety.org/sites/default/files/rosmarinus.pdf>
7. ДТ Ҳамраева, ОК Хожиматов, АИ Уралов. Рост и развитие *Ferula tadshikorum Pimenov* в условиях интродукции. Acta Biologica Sibirica 5 (3), 172-177
8. МД Тургунов, ВП Печеницын, НЮ Бешко, АИ Уралов, ДА Абдуллаев. Биологические особенности редких видов семейства *Iridaceae* Juss. Флоры Узбекистана в условиях *ex situ*. Acta Biologica Sibirica 5 (2), 17-22
9. АИ Ўралов, С Бойкул, Қ Ахмедова. ТАБИЙ ШАРОИТИДА *ALLIUM TURKUMI* АЙРИМ ТУРЛАРИНИНГ УРУҒ МАҲСУЛДОРЛИГИ. Academic research in educational sciences 3 (1), 164-169
10. АИ Уралов, ВП Печеницын. Зависимость семенной продуктивности луковичных видов *Allium L.* от количества листьев на генеративном побеге. Доклады АН РУз, 74-77
11. <https://uz.blabto.com/6628-features-of-planting-and-care-for-rosemary-tips-flow.html>
12. <https://www.oum.ru/literature/zdorovoe-pitanie-recepty/pripravy-i-spetsii/rozmar>.